

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

БОЛАЛАРДА ДИСТАЛ ОККЛЮЗИЯНИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ**Тошева О.К.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Бугунги кунда замонавий болалар стоматологияси соҳасида тиш-жағ тизими аномалия ва деформациялари муаммоси алоҳида аҳамият касб этмоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) берган маълумотларига кўра, турли мамлакатларда болалар ва ўсмирлар ўртасида ортодонтик патологиялар тарқалиши 35% дан 75% гача бўлган диапазонда ўзгариб туради. Бу кўрсаткичлар ортодонтик ёрдам кўрсатиши тизимини такомиллаштириши зарурлигининг исботидир. Дистал окклюзия ҳозирда визуал ёки эстетик муаммогина эмас, балки нутқ сўзлаш, чайнаш ва ҳатто нафас олиш тизими функцияларининг бузилишига олиб келувчи жиддий патологиялардан биридир.

Калит сўзлар: аномалия, деформация, ЖССТ, окклюзия, функция, патология.

METHODS OF TREATMENT FOR DISTAL OCCLUSION IN CHILDREN**Tosheva O.K.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Today, the problem of anomalies and deformities of the dentofacial system in the field of pediatric dentistry is of particular importance. According to data provided by the World Health Organization (WHO), the prevalence of orthodontic pathologies among children and adolescents in various countries ranges from 35% to 75%. These figures evidence the need to improve the system of providing orthodontic care. Currently, distal occlusion is not only a visual or aesthetic problem, but also one of the serious pathologies that leads to dysfunction of speech, chewing, and even the respiratory system.

Keywords: anomaly, deformity, WHO (World Health Organization), occlusion, function, pathology.

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ДИСТАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ У ДЕТЕЙ**Тошева О.К.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. На сегодняшний день в области детской стоматологии проблема аномалий и деформаций зубочелюстной системы приобретает особое значение. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), распространенность ортодонтических патологий среди детей и подростков в разных странах варьирует в диапазоне от 35% до 75%. Эти показатели являются доказательством необходимости совершенствования системы оказания ортодонтической помощи. Дистальная окклюзия на данный момент — это не просто визуальная или эстетическая проблема, а одна из серьезных патологий, приводящих к нарушению функций речи, жевания и даже дыхательной системы.

Ключевые слова: аномалия, деформация, ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), окклюзия, функция, патология.

Долзарблиги. Сўнги ўн йилликларда олиб борилган кўп сонли замонавий тадқиқотлар шуни кўрсатдики, дистал окклюзиянинг шаклланиш босқичида юқори нафас йўли патологияси муҳим аҳамият касб этади. Хусусан, аденоид вегетациялар, сурункали ринит, бурун тўсиғи девиацияси ва бошқа обструктив ҳолатлар сабабли болалар оғиз орқали нафас олишга мажбур бўладилар. Узок муддатли оғиз орқали нафас олиш эса тиш-жағ тизимининг морфофункционал ривожланишига жиддий таъсир кўрсатади: юқори жағ торайиб, пастки жағнинг олдинга ўсиши тўхтайтиди, тилнинг жойлашуви ўзгаради, оғиз атрофи мушакларининг тонуси бузилади. 10-15 ёш давр ортодонтик аралашув учун жуда муҳим давр ҳисобланади. Бу даврда сут ва доимий тишлар алмашинуви фаол кечиби, скелет ўсишининг интенсив фазаси давом этади. Шу сабабли, айнан бу ёш даврида олиб борилган комплекс даволаш энг юқори самарадорликка эга бўлади. Эртароқ бошланган ортодонтик тузатиш нафақат тиш қаторларини тўғрилайди, балки жағларнинг ўсишини тўғри йўналишга йўналтиради, миофункционал бузилишларни бартараф этади ва рецидив эҳтимолини пасайтиради.

Мақсад. 9-18 ёшдаги болаларда дистал окклюзияни эрта аниқлаш доирасида комплекс даволаш усулларини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш орқали даволаш самарадорлигини ошириш ҳамда барқарор натижаларни таъминлаш.

Материал ва методлар. Клиник тадқиқот Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институтига қарашли Стоматология илмий-амалий маркази ҳамда Бухоро шаҳридаги 1-сонли стоматология поликлиникаси базасида ўтказилди. Тадқиқотга дистал окклюзия ташҳиси қўйилган, 10-18 ёш ораллигидаги жами 85 нафар бола жалб этилди. Уларнинг 40 нафарини (47,06%) ўғил болалар ва 45 нафарини (52,94%) қиз болалар ташкил қилди. Беморларни тадқиқотга киритиш (инклюзия) мезонлари сифатида аралаш тишлам давридаги дистал окклюзиянинг клиник белгилари, юқори ва пастки жағларнинг фаол ўсиш босқичи ҳамда ота-оналарнинг тадқиқотда иштирок этиши учун ёзма розилиги белгиланди.

Рандомизация ва гуруҳларга ажратиш усули. Беморларни гуруҳларга тақсимлашда тасодифий рандомизация усулидан фойдаланилди. Кетма-кетликни шакллантириш учун махсус компьютер дастури (Random Allocation Software 2.0) ёрдамида блок рандомизация усули қўлланилди (блок ҳажми – 6 нафар бемор). Рандомизация кетма-кетлиги махфий, муҳрланган конвертларда сақланиб, фақат тадқиқот координатори томонидан очилди ва бу жараён шифокор ҳамда бемор ўртасидаги холисликни (кўрлик усулини) таъминлади. Барча беморлар рандомизация асосида 2 та гуруҳга ажратилди.

Асосий гуруҳ (n = 60). Ушбу гуруҳдаги болаларга комплекс даволаш чоралари қўлланилди. Даволаш режасига кўра, беморлар «Myobrace» К-модели (Myofunctional Research Co.) аппарати билан ортодонтик коррекция қилинди ҳамда бир вақтнинг ўзида логопед мутахассиси билан ҳамкорликда миофункционал машқлар ва нутқ нуқсонларини бартараф этиш мажмуасини (тўлиқ даволаш режасини) олдилар.

Назорат гуруҳи (n = 25). Ушбу кузатув гуруҳидаги болаларга фаол ортодонтик ёки аппаратли даволаш чоралари қўлланилмади. Гуруҳ аъзоларида фақат умумий профилактик чора-тадбирлар, оғиз бўшлиғи санацияси ва динамик клиник кўриклар амалга оширилди. Мазкур гуруҳ тиш-жағ тизимининг ёшга доир табиий ўсиш ва ривожланиш динамикасини қиёсий баҳолаш учун хизмат қилди. Дастлабки босқичда ҳар иккала гуруҳнинг бошланғич параметрлари, жумладан: ўртача ёши, жинсий таркиби, ТРГ таҳлилидаги ANB бурчаги кўрсаткичлари, оғиз ва юз-жағ тизими функционал (ОХЖБ) параметрлари ҳамда оилаларнинг ижтимоий-иқтисодий ҳолати бўйича ўзаро солиштирилганда гуруҳлараро статистик жиҳатдан ишончли фарқ аниқланмади ($p > 0,05$), яъни гуруҳлар бир хил хусусиятга эга эканлиги тасдиқланди.

Статистик таҳлил. Олинган натижалар компьютерда замонавий биостатистика қонуниятларига мувофиқ Microsoft Excel ва SPSS дастурлари ёрдамида таҳлил қилинди. Миқдорий кўрсаткичларнинг ўртача қиймати (M) ва ўртача квадратик оғиши (m) ҳисобланди. Гуруҳлараро параметрик ва нопараметрик мезонлар асосида қиёсий баҳолаш ўтказилиб, фарқлар $p < 0,05$ бўлганда статистик жиҳатдан ишончли деб қабул қилинди.

Натижалар таҳлили. Тадқиқот дистал окклюзиянинг юқори нафас йўллари тораши билан боғлиқ этиопатогенезини ёритиб, функционал матрица назариясини амалда тасдиқлайди. Бурунюткин ўлчамлари ва окклюзия оғирлиги ўртасида аниқ миқдорий боғлиқликлар аниқланиб, прогноз ва даволаш режаси учун объектив мезонлар яратилди. 10-18 ёш болаларда юз мушакларининг миографик ҳолати биринчи марта маҳаллий шароитда ўрганилди. Олинган натижалар ортодонтия ва педиатрия соҳалари учун ёндашувни илмий асослаб беради. Ишлаб чиқилган комплекс даволаш режаси амалиётдаги стоматолог, ортодонт ва педиатрларга тайёр дастур сифатида хизмат қилади, даволаш самарадорлигини оширади ва рецидивни камайтиради. Myobrace аппаратларини қўллаш бўйича методик тавсиялар амалиётга қулай ва замонавий усулни жорий этиш имконини беради. Цефалометрик таҳлилда нафас йўли параметрларини баҳолаш диагностика аниқлигини оширади, миография эса функционал баҳолаш имконини кенгайтиради. Ота-оналар учун ишлаб чиқилган кўрсатмалар болаларда даволашга риоя қилишни яхшилайдди. Тавсиялар стоматология ва ортодонтия таълимида ҳам фойдаланилиши мумкин. Дистал окклюзияни эрта даволаш боланинг психоэмоционал ривожланиши ва ўқув фаолиятига ижобий таъсир қилади. Комплекс даволаш кейинчалик қиммат ортодонтик ёки жарроҳлик аралашувларига эҳтиёжни камайтиради. Юқори нафас йўллари обструкциясини бартараф этиш умумий соғлиққа ҳам фойда келтириб, ухлаш апноэси, гипоксия, диққат дефицити каби муаммоларнинг олдини олади.

Хулоса. Болалар ёшида функционал омилар таъсирида шаклланувчи дистал окклюзия ҳолатларининг бир вақтда кузатилиши ортодонтияда энг долзарб комплекс патологиялардан бири ҳисобланади. Бу ҳолат нафақат юз-жағ скелетининг морфологик дисгармониясига, балки нормал респиратор

тор функциянинг бузилишига, соматик ютиш, оғиз орқали нафас олиш, нутқ аномалиялари ва умумий соматик ривожланишда орқада қолиш каби кўп қиррали оқибатларга олиб келади. Олиб борилган тадқиқотлар шундан далолат берадики, дистал окклюзияни одатий ортодонтик коррекция қилиш унинг этиопатогенезига тўлиқ таъсир кўрсатмайди, чунки асосий муаммо — юқори нафас йўлидаги функционал чекловлар — сақланиб қолса, морфологик тузатишлар барқарор бўлмайди ва рецидив хавфи юқори бўлади. Шу боис, дистал окклюзия ва респиратор дисфункцияни бирлаштирган болалар контингентига даволашнинг интегратив, патогенетик йўналтирилган ва миофункционал компонентга бой стратегияси талаб этилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Hwang, H. M., et al. (2016). The Impact of Mouth Breathing on the Dentofacial Structures in Children. *The Angle Orthodontist*, 86(6), 1042-1048.
2. Tsang, C. H., et al. (2017). Effects of Mouth Breathing on the Development of the Dentofacial Complex. *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics*, 151(4), 731-738.
3. Altman, D. G., & Bland, J. M. (1999). How to Randomize. *BMJ*, 319(7211), 703.
4. Schulz, K. F., et al. (2010). Consort 2010 Statement: Updated Guidelines for Reporting Parallel Group Randomized Trials. *BMJ*, 340, c332.
5. Bichara, L. M., et al. (2018). Myofunctional Therapy: A Review of Evidence and Clinical Implications. *International Journal of Orthodontics*, 29(2), 43-50.
6. O'Brien, K., et al. (2003). Early Treatment for Class II Malocclusion: A Randomized Controlled Trial. *The Journal of the American Dental Association*, 134(8), 1030-1038.
7. Krouse, J. H. (2000). Chronic Rhinosinusitis: A Review of the Literature. *American Journal of Rhinology*, 14(3), 189-196.
8. Settipane, R. A., & Chafee, F. H. (1979). Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*.
9. Uesugi, S. Features in subjects with the frontal occlusal plane inclined toward the contralateral side of the mandibular deviation / S. Uesugi, I. Yonemitsu, S. Kokai, M. Takei, S. Omura, T. Ono. // *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* – 2016. – №149(1). – P. 46-54.
10. Usumi-Fujita, R. Collaborative treatment for a case of condylar hyperplastic facial asymmetry / R. Usumi-Fujita, K. Nakakuki, K. Fujita, M. Kosugi, I. Yonemitsu, E. Fukuyama, T. Ono. // *Angle Orthod.* – 2018. – №88. – P. 503-517.
11. Shopova, D., et al. (2023). T-scan novus system application — digital occlusion analysis of 3D printed orthodontics retainers. *Applied Sciences*, 13(14), 8111.

Иқтибос учун: Тошева О.К. Болаларда дистал окклюзияни даволаш усуллари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 6(26). – Б. 484–486. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20682918>